

ISSN: 2181-4066

DOI Journal 10.56017/2181-4066

JOPAPS

JOURNAL OF PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

Volume 1, Issue 4

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 4-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-4

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-4

ТОШКЕНТ - 2023

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

№ 4 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4066-2023-4>

Бош муҳаррир:

Нишонова З. – психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Давлатов О. Ғ. – педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори

Таҳририят аъзолари:

Абдужаббарова М. – педагогика фанлари номзоди, доцент

Абдурахимов Қ. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори

Акмалов А. – педагогика фанлари номзоди, доценти

Акрамова Ш. – педагогика фанлари доктори, профессор

Алиев М. – педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори

Джураев Д. – педагогика фанлари доктори

Душанов Р. – психология фанлари номзоди, доценти

Негматовна Г. – педагогика фанлари номзоди, доцент

Разакова Р. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори

Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори

Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори

Тўйчиева С. – психология фанлари номзоди, доцент

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

Педагогика фанлари

AKBAROVA Sadoqat Asadullayevna

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti

o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7831015>

“EKOSAVODXONLIK: ZAMONAVIY YONDASHUVLAR VA ILG‘OR TAJRIBALAR”

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada mamlakatimizda ekologik dunyoqarashni shakllantirish va rivojlantirish dolzarb muammo ekanligi va ularga qo‘yiladigan talablar yoritilgan. Ularning nazariy, huquqiy hamda tarixiy asoslari tahlil etilgan, bo‘lajak o‘qituvchilarning ekologik kompetentligini rivojlantirish masalalari tahlil etilgan.

Kalit so‘zi: ekosavodxonlik, ekologik ong, ekologik madaniyat, ekologik xulq-atvor, kompetentlik, dunyoqarash, ekologik qadriyatlar, ekologik muammo, ekologik faoliyat.

ЭКОЗАВИСИМОСТЬ: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И ПЕРЕДОВЫЕ ПРАКТИКИ

АННОТАЦИЯ

В данной статье описаны актуальные вопросы и требования к формированию и развитию экологического мировоззрения в нашей стране. Анализируются их теоретические, правовые и исторические основы, анализируются вопросы развития экологической компетентности будущих учителей.

Ключевые слова: экозависимость, экологическое сознание, экологическая культура, экологическое поведение, компетентность, мировоззрение, экологические ценности, экологическая проблема, экологическая деятельность.

ECO-DEPENDENCE: MODERN APPROACHES AND BEST PRACTICES

Annotation: This article describes topical issues and requirements for the formation and development of an ecological worldview in our country. Their theoretical, legal and historical foundations are analyzed, issues of the development of the ecological competence of future teachers are analyzed.

Key words: eco-dependence, ecological consciousness, ecological culture, ecological behavior, competence, worldview, ecological values, ecological problem, ecological activity.

Ma'lumki, mustaqillikning dastlabki kunlaridanoq O'zbekiston Respublikasi demokratik huquqiy davlat hamda inson huquqlari va erkinliklariga rioya qilinuvchi ochiq fuqarolik jamiyati barpo etish tarafdori ekanligini namoyish qilib kelmoqda.

Mazkur tizim ijtimoiy va ekologik yo'naltirilgan bozor iqtisodiyotini, shuningdek jahon hamjamiyatiga integratsiyani qo'llab-quvvatlaydi. Respublikada amalga oshirilayotgan o'zgarishlarning asosiy maqsadi va harakatlantiruvchi kuchi ham bu shaxs manfaatlarini ro'yobga chiqarish uchun qulay sharoitlar va samarali mexanizmlarni yaratishdan iborat.

Mamlakatimizda ekologik dunyoqarashni shakllantirish va rivojlantirishga mutasaddi davlat tashkilotlari, ommaviy institutlar, maxsus ekologik harakatlar faoliyatini rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor masalasi sifatida qaralmoqda.

Respublikamizda ekologik vaziyatni sog'lomlashtirish va shaxs ekologik dunyoqarashini ilmiy-pedagogik kompleksni shakllantirish masalalari kun tartibiga qo'yilgan. Bu borada prezidentimiz ...Bunday muammolarni faqat ma'muriy yo'l bilan hal etib bo'lmaydi, bunga yosh avlod qalbida ona tabiatga mehr-muhabbat, unga dahldorlik hissini tarbiyalash orqali erishish mumkin. Mamlakatimizda ekologik vaziyatni yaxshilash barchamizning burchimiz hisoblanadi, shuningdek - ekologiya sohasidagi ishlar ahvolini yaxshilash, bugungi kunning muhim vazifalaridan biridir, - degan fikrlarini keltirib o'tishimiz joyiz hisoblanadi [1].

Shuning uchun yurtimizda shaxs ekologik dunyoqarashi va milliy qadriyatlar o'rtasidagi dialektik (yunoncha dialektike (techne) - suhbat olib borish, bahslashish san'ati) aloqadorlikni ilmiy tadqiq etish, xalqaro ilmiy-tadqiqot muassasalari bilan hamkorlikda fundamental ilmiy tadqiqotlar olib borish dolzarb masala qilib belgilangan [2].

Zamonaviy dunyoda ekotizim muvozanatini saqlash va ekologik ta'lim va tarbiya muammolarining ahamiyati ortib bormoqda. Ekologik savodxonlik darajasini oshirishning dolzarbligi ekologik vaziyatning yomonlashuvi va ekologik buzilishning oldini olish zarurati bilan bog'liq.

Ekologik bilimlarni rivojlantirish - bu inson va tabiat o'rtasidagi munosabatlarni o'zgartirishga yordam beradigan va atrof-muhitni muhofaza qilish bo'yicha insonning faol pozitsiyasini shakllantirishga yordam beradigan chora.

Ekologik bilimlarning yangi tizimi hozirgi va bo'lajak mutaxassislariga atrof-muhitni muhofaza qilish ustuvor bo'lgan jiddiy ekologik cheklovlar sharoitida inson faoliyatini tashkil etishga yordam berishi kerak. Shunga ko'ra, iqtisodiyot va ishlab chiqarishni ekologlashtirishga, ekologik yo'naltirilgan sivilizatsiyaga o'tish zarur bo'lib, bu yagona nazariy asosga qurilgan va tabaqalashtirilgan tabiiy fanlarning an'anaviy doirasidan chiqib ketadigan bilimlar tizimini shakllantirishga olib keladi [3].

Xorij tajribasi haqida aytadigan bo'lsak, ushbu yo'nalishdagi birinchi qadam 1972-yilda atrof-muhitni muhofaza qilish bo'yicha "Стокгольмская" konferentsiyasi bo'lib, unda ekologiya sohasida ta'lim bo'yicha xalqaro dastur yaratish to'g'risida qaror qabul qilindi.

Atrof-muhitni muhofaza qilish bo'yicha o'tkazilgan barcha konferentsiyalar natijasida global ekologik muammolarni hal qilish uchun aholida ekologik kompetentlikni rivojlantirish zarurligi ma'lum bo'ldi. Atrof-muhit masalalari mutlaqo barcha o'quv dasturlari markazida bo'lishi va ta'lim tizimining barcha jabhalarini qamrab olishi kerak - maktabgacha ta'lim muassasalaridan tortib to universitetlargacha, boshqaruv apparati va pedagogik kadrlar tayyorlashda [3].

Ekologik ta'lim sohasidagi xalqaro siyosat insonning yoshligidan boshlab butun hayoti davomida uzluksizligini nazarda tutadi. Ta'lim muassasalarida o'qitiladigan barcha fanlar mazmunini ko'kalamzorlashtirish, ekologiyani iqtisodiyot bilan chambarchas bog'lash. Ekologik ta'lim mazmuni va uni amalga oshirish usullari global, milliy-mintaqaviy va mahalliy darajada o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lishi kerak [4].

Rossiyada 2030-yilgacha boʻlgan davrda ekologik taʼlim va taʼlimni rivojlantirish, ekologik madaniyatni shakllantirish boʻyicha atrof-muhitni rivojlantirish sohasidagi davlat siyosatining asoslari ishlab chiqilgan.

Ekologik taʼlim doirasida shaxsning ekologik kompetentsiyasini shakllantirish jarayoni ijtimoiy-madaniy yoʻnalishni egallaydi, inson va tabiat oʻrtasidagi munosabatlarning asosiy tartibga soluvchi tarkibiy qismiga aylanadigan shaxsning ekologik ongi asosida rivojlanadi.

Oʻzbekiston Respublikasida ekologik muammolar yechimiga taʼlim tizimini joriy qilish bilan hissa qoʻshish, oʻsib kelayotgan yosh avlodning ekologik savodxonligini oshirish, ekologik ongi va ekologik madaniyatini shakllantirish va rivojlantirish, ekologik taʼlim va tarbiya jarayonini samarali tashkil etish borasida keng qamrovli vazifalar amalga oshirilmoqda.

Yuqorida aytilganlardan kelib chiqib, shunday xulosa qilish mumkinki, dunyoning rivojlangan mamlakatlarida milliy, mintaqaviy va global loyiha va dasturlarni amalga oshirish orqali taʼlimning barcha boʻgʻinlarini koʻkalamzorlashtirish ishlari olib borilmoqda. Hozirgi ekologik vaziyatda ekologik taʼlim koʻplab davlatlarning barqaror rivojlanish strategiyasida ustuvor yoʻnalishga aylanmoqda. Bu tez oʻzgaruvchan ekologik sharoitda mamlakat aholisi tomonidan ekologik muammolarni hal qilishga hissa qoʻshishi kerak.

Bunday taʼlim tizimi ijtimoiy-ekologik dunyoqarashni, huquqiy pozitsiyalarni, ilmiy bilimlar majmuini, bilimlarni amaliyotga oʻtkazish qobiliyatini, bir-biri bilan hamkorlik qilish qobiliyatini shakllantirishga, shuningdek, shaxsning madaniyat darajasini oshirishga qaratilgan.

Zamonaviy dunyoda iqtisodiyot va ishlab chiqarishni koʻkalamzorlashtirishga, ekologik yoʻnaltirilgan sivilizatsiyaga oʻtish zarur boʻlib, bu yagona nazariy asosga qurilgan va tabaqalashtirilgan tabiiy fanlarning anʼanaviy doirasidan tashqariga chiqadigan bilimlar tizimini shakllantirishga olib keladi. Bunday mafkuraning talablari atrof-muhitni muhofaza qilish va ifloslanish oqimini kamaytirish vazifalaridan koʻra qiyinroqdir.

Ekologik bilimlarning yangi tizimi hozirgi va kelajakdagi mutaxassislariga ekologik ofatlarning paydo boʻlishining oldini olish uchun ortib borayotgan ekologik cheklovlar sharoitida inson faoliyatini tashkil etishga yordam berishi kerak.

IQTIBOSLAR

1. "O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi" Toshkent- O'zbekiston-2018. 17-19-b.
2. Sh.Mirziyoyev. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. 1- jild. – Toshkent: O'zbekiston, 2017. 570-b
3. Топор А.В., Иващенко О.В. Зарубежный опыт и мировые тенденции в организации экологического образования // Молодой ученый. – 2013.539-542с
4. Ахмадиев А.К. О некоторых особенностях экологического образования и просвещения в США // Образовательный процесс. – 2018. 5-9 с.

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 4-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-4

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-4

«Педагогик ва психологик тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz